

PARA ALÉM DO GIZ: O POTENCIAL DA MÚSICA COMO FERRAMENTA DE APOIO À ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (EJAI)

 DOI: 10.5281/zenodo.19894108

Leandro dos Santos Gonçalves

*Graduando em Pedagogia, pela Universidade Estadual do
Maranhão – UEMA. E-mail: ls913444@gmail.com*

Sarah Medeiros de Oliveira

*Graduanda em Pedagogia, Pela Universidade Estadual do
Maranhão – UEMA. E-mail: medeirossarah940@gmail.com*

Fagner Gomes do Nascimento

*Doutorando em Letras, pela Universidade Federal do Rio
Grande - FURG. Mestre em Letras, (UFMA), e Graduado em Letras –
Português/Inglês (UEMA).
E-mail: fagnernascimento@yahoo.com.br*

RESUMO

A educação é o pilar fundamental para o exercício pleno da cidadania, mas o Brasil ainda enfrenta desafios históricos no combate ao analfabetismo, com cerca de 5,3% da população com 15 anos ou mais sem saber ler e escrever. A Educação de Jovens, adultos e idosos (EJAI) surge como um processo essencial para reverter essa lacuna, embora historicamente tenha sofrido com a descontinuidade de políticas, desde a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) e o Movimento de Educação de Base (MEB) até o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL). Este artigo analisa a EJA e o papel da música como metodologia transformadora de ensino. O estudo defende que a música, ao integrar-se à vivência e à cultura do aluno, humaniza o aprendizado, combate a evasão e eleva a autoestima, transformando a sala de aula em um ambiente acolhedor. Em um nível cognitivo, a música atua como catalisador da consciência fonológica e da memória, tornando a alfabetização mais rápida e significativa. Conclui-se que a adoção da música na EJAI é crucial para o engajamento e a permanência do aluno, sendo um instrumento de cidadania que oferece o ritmo necessário para a transformação social e a autonomia do indivíduo. Portanto, o lúdico deve ser integrado como uma estratégia pedagógica central e

indispensável para o sucesso escolar, garantindo assim o pleno desenvolvimento humano e a inclusão social de todos os estudantes envolvidos.

Palavras-chave: Alfabetização; EJA; Música; Metodologia, Cidadania.

ABSTRACT

Education is the fundamental pillar for the full exercise of citizenship, yet Brazil still faces historical challenges in combating illiteracy, with about 5.3% of the population aged 15 or older unable to read and write. Youth, Adult, and Elderly Education (EJA) emerges essential process to bridge this gap, although it has historically suffered from the discontinuity of policies, from the Adolescent and Adult Education Campaign (CEAA) and the Basic Education Movement (MEB) to the Brazilian Literacy Movement (MOBRAL). This article analyzes EJA and the role of music as a transformative teaching methodology. The study argues that music, by integrating itself into the student's life experience and culture, humanizes learning, combats school dropout, and boosts self-esteem, transforming the classroom into a welcoming environment. On a cognitive level, music acts as a catalyst for phonological awareness and memory, making literacy faster and more meaningful. It is concluded that the adoption of music in EJA is crucial for student engagement and permanence, serving as an instrument of citizenship that offers the necessary rhythm for social transformation and individual autonomy. Therefore, the playful element must be integrated as a central and indispensable pedagogical strategy for school success, thus ensuring full human development and the social inclusion of all students involved.

Keywords: Língua Inglesa. Mesma formatação do Resumo em Língua Portuguesa.

INTRODUÇÃO

A educação é reconhecida como um dos pilares fundamentais de um país, essencial para transformar o cidadão em um ser crítico, consciente de seus direitos e deveres. Nesse contexto, a alfabetização é um direito fundamental de todo cidadão e um dos pilares para o exercício pleno da cidadania. Ter o conhecimento da escrita vai muito além de conhecer as letras: é ter acesso à informação, aprender sobre o mundo, reivindicar direitos e participar integralmente da sociedade.

A pessoa alfabetizada tem maior autonomia para lidar com o cotidiano, seja ao decifrar um documento, entender um aviso público ou simplesmente expressar suas opiniões de forma consciente e confiante. Dessa forma, a alfabetização é uma metodologia de transformação social, pois possibilita que o indivíduo rompa com obstáculos impostos pela falta de estudo completo e conquiste mais oportunidades de trabalho, autoestima e principalmente, reconhecimento social.

Nesse viés, o Brasil historicamente enfrenta desafios persistentes na área da educação. Este desafio não é recente: a luta pela alfabetização de jovens e adultos

iniciou-se ainda no início do século XX com iniciativas privadas e religiosas, ganhando fôlego com as políticas de “alfabetização de massas” durante o governo Getúlio Vargas (1930-1945). É importante lembrar que, muitas vezes, essas campanhas e programas públicos acabam servindo mais como promessas políticas do que como algo para realmente mudar a vida e a realidade dos brasileiros. Infelizmente, mesmo com tantas tentativas, os dados de 2024 do IBGE (2025) mostram que cerca de 5,3% da população brasileira com 15 anos ou mais (aproximadamente 9,1 milhões de pessoas) ainda é analfabeta, evidenciando uma lacuna educacional que precisa ser superada.

Diante desse cenário, a Educação de Jovens, adultos e idosos (EJAI) se destaca como um dos processos educacionais mais importantes do Brasil. Esse programa foi criado para combater o alto índice de analfabetismo do país, promover o acesso à leitura e à escrita e qualificar a população para o mercado de trabalho. Essa visão justificou diversas ações governamentais, entre as quais se destacam as campanhas com maior influência nesse campo. O aspecto ideológico mais notável das campanhas era a apresentação do analfabetismo como “flagelo” ou “vergonha” nacional, autêntica raiz do subdesenvolvimento brasileiro (Carvalho, 2010, p. 20).

A primeira grande iniciativa aconteceu por meio da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), criada em 1947, com o objetivo de diminuir o analfabetismo e oferecer oportunidades de estudo à população adulta. Na década de 1960, surgiu o Movimento de Educação de Base (MEB), uma união entre a Igreja Católica e o governo federal, que utilizava o rádio como ferramenta educativa para levar conhecimento a pessoas de comunidades rurais. O MEB tinha como proposta unir alfabetização e formação cidadã, valorizando a consciência crítica dos participantes. Nesse mesmo período, o educador Paulo Freire apresentou seu famoso método de alfabetização, que revolucionou o processo de ensino ao propor que o aluno aprendesse a ler e escrever a partir da sua própria realidade e linguagem. Entretanto, com a manifestação do golpe militar de 1964, tanto o método de Freire quanto o MEB foram interrompidos, sendo associados a ameaças políticas por viabilizarem reflexão e liberdade de pensamento.

Durante o regime militar, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), em 1970, com o objetivo de erradicar o analfabetismo em massa. O programa teve grande notoriedade nacional, porém, com o decorrer do tempo, tornou-se bastante malvisto por seu ensino rígido e priorização de números e resultados

imediatos, apagando a formação crítica e social dos alunos. Ao final da ditadura, em 1985, o MOBREAL foi substituído pela Fundação Educar, que buscou adotar condutas mais progressistas e participativas. Embora bem intencionado, o novo programa também sofreu com a ausência de materiais e acabou deixando de existir pouco tempo depois.

De modo geral, os principais desafios históricos da alfabetização de jovens, adultos e idosos no Brasil envolvem a falta de continuidade das políticas públicas. Isso fica ainda mais notório quando observamos a música como uma metodologia para o letramento e alfabetização desses jovens e adultos. O uso da música nesse processo é de fundamental importância, pois é uma porta ligada diretamente ao cotidiano e às vivências dos alunos; ela atua como um poderoso fator de engajamento e motivação em relação às aulas.

De certo modo, ao utilizar a música como um instrumento para o ensino, o professor cria um ambiente de aprendizagem mais descontraído e divertido. Neste contexto, o reconhecimento do estatuto da música como artefato humano possui uma implicação direta na prática educativa. A música, como parte da atividade artística humana, é definida pela sua característica essencialmente intencional e construtiva. “Ela é o meio pelo qual o ser humano constrói significados e formas sonoras na sua relação com o mundo, distinguindo-se fundamentalmente dos fenômenos naturais” (Penna, 2014, p. 20). Porém, infelizmente, muitos profissionais da educação não fazem uso dessa ferramenta educativa.

Esses obstáculos mostram que a alfabetização de jovens, adultos e idosos pontuando a música como um instrumento de aprendizagem, é um processo que exige não apenas políticas educacionais bem-estruturadas, mas também comprometimento social e político. Mais do que ensinar a ler e escrever, é preciso garantir que cada cidadão tenha o direito de aprender com dignidade, respeito e oportunidades reais de transformação de vida.

DESENVOLVIMENTO

Quando falamos de alfabetização de jovens, adultos e idosos (EJAI), necessariamente falamos sobre desigualdade social, afinal, uma grande porcentagem dos estudantes que fazem parte dessa disciplina não estão ali por interesse tardio, mas sim, por um passado costumes do passado. São pessoas que tiveram o direito á

educação negado por causa de classe social, raça, questões econômicas e sociais. Sendo assim, a música não pode ser vista somente como ferramenta didática, mas também como uma reparação histórica de resistência e emancipação.

Durante muito tempo, ao longo da história brasileira a alfabetização de jovens, adultos e idosos sempre esteve ligada aos desejos das instituições governamentais crescentes a propagandas políticas sobre formação de cidadãos críticos. Programas falidos e baixas adesões provando que as entidades se mostram fortes em promessas falsas, mas fracas, na permanência dessas ações.

Introduzir a música nesse sentido revela a importância de quebrar padrões mecanizados de ensino e entregar o protagonismo ao aluno no seu processo formativo. Como já dizia Freire, a educação não é neutra, é um ato político. Contribui para a manutenção das estruturas de dominação ou atua como prática de liberdade. Quando o responsável pela sala de aula, denominado professor, utiliza a música dentro do ambiente escolar, ele traz a consciência crítica dos alunos a medida em que cada gênero musical em cada repertório distinto aborda diferentes questões, o qual, pode ser o ambiente cultural do aluno, onde conseqüentemente o faz se sentir pertencente e assim, confiante e seguro de sua origem.

Portanto, adicionar a música ao EJA é assumir uma relação política com uma educação expressiva e libertadora. Não apenas trazendo uma aula mais atrativa e dinâmica, porém, afirma que cada indivíduo tem voz, história e direito de ocupar espaços de fala. Alfabetizar, quando junto à cultura e à criticidade, é uma forma de resistência contra a exclusão e o preconceito, levando a mais um passo rumo à justiça social.

Tendo isso em vista, o desenvolvimento deste estudo propõe um mergulho nas dinâmicas pedagógicas que fundamentam a relação entre a arte musical e o aprendizado na fase adulta. Para além disso, busca-se investigar como a harmonia entre o saber acadêmico e o repertório cultural do estudante pode ressignificar a experiência em sala de aula. Ao analisar essas conexões, pretende-se demonstrar que a educação, quando aliada à formas diversas de ensinar, é capaz de romper as barreiras da formalidade e promover uma transformação real na trajetória de quem busca o reingresso escolar.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA: TIRANDO A ALFABETIZAÇÃO DO MESMO

É imprescindível pensar na educação como um início da mudança de vida do ser humano, e a música certamente faz uma diferença enorme nesse processo. Assim, é impossível não se solidarizar com a pessoa adulta quando falamos sobre a sua volta para a escola ou sobre a sua iniciação no campo educacional, pois ela chega cansada do trabalho, com a cabeça cheia de contas e preocupações, e muitas vezes carrega a memória de uma escola que a expulsou ou que a fez sentir-se incapaz. A última coisa que o aluno precisa é de uma aula que não eleve o seu desenvolvimento educacional e artístico. "Assim, percebemos que a música traz benefícios na fase da alfabetização, tendo em vista que, através da sua utilização, conteúdos são trabalhados de forma lúdica e atrativa" (LIMA; JUNG; SILVA, 2019) É de fundamental importância pontuar que uma canção não é simplesmente uma forma de distração para os alunos, pois é justamente com a letra, a melodia e os ritmos que o estudante consegue enxergar a sua vida em simples canções.

Ela está ligada diretamente com a vida de cada estudante. Quem nunca, por exemplo, cantou um refrão no chuveiro, ou fazendo os afazeres de casa, por simplesmente querer externar algum sentimento? A música popular brasileira é exatamente isso: a própria história contada em verso e melodia. "A música, na educação, é fonte de estímulos, equilíbrio emocional e felicidade" (LIMA; JUNG; SILVA, 2019). Quando o professor usa uma música popular e que está de acordo com o cotidiano do seu aluno, ele não está apenas ensinando, ele está dizendo: "Eu vejo você, eu valorizo a sua cultura e a sua vivência." Isso quebra diretamente a parede da formalidade e do tédio em sala de aula.

Uma canção é puro ritmo, além de ser linguagem. Ao cantar, o aluno rapidamente percebe as sílabas (o ritmo das palavras), as rimas (os sons que se repetem) e a sequência (onde uma palavra termina e a outra começa). "Não se trata somente de um instrumento de alfabetização, porque a música é um excelente instrumento de cidadania" (LIMA; JUNG; SILVA, 2019). Analisar a letra de um rap, forró ou samba, por exemplo, é um exercício prático de consciência fonológica, que é o que o cérebro precisa para decifrar o código da escrita, só que feito de forma divertida e culturalmente rica. Ela cria um clima de acolhimento. A música, no final das contas, humaniza o processo de alfabetização. Ela transforma o aprender a ler e escrever em uma ação cultural e afetiva, e não apenas em uma obrigação.

OS BENEFÍCIOS DA MÚSICA: UMA ONDA DE IMPACTOS POSITIVOS

Os efeitos da música em sala de aula vão muito além de fazer uma aula diferente e divertida. A letra e a melodia grudam na mente do aluno, facilitando o seu aprendizado, pois de acordo com a música ele vai aprendendo novas palavras, sílabas e sons. Um grande exemplo disso é quando lembramos facilmente de uma poesia cantada do que de um texto lido. É por isso que os jingles grudam na cabeça! Na alfabetização, isso é ouro: usar canções para fixar letras, regras de pontuação ou até mesmo datas históricas faz com que o aprendizado seja mais rápido e duradouro. "A música contribui para o diálogo interno e externo do ser humano" (BRAGATTO, 2012, p. 16). O cérebro, estimulado por ritmo e melodia, fica mais apto a absorver informações novas.

Nessa conjuntura, muitos alunos da EJAI se sentem inseguros e com vergonha por não terem concluído os seus estudos antes. A música certamente ajuda nesse processo, pois quando o professor usa uma canção que o aluno gosta e já conhece, ele está validando esse conhecimento, pontuando mais uma vez para o estudante que o seu repertório de vivências é primordial para o seu crescimento escolar e que ele pode e sabe muitas coisas importantes, só que nunca foram levadas em consideração. Não é só cantar, é entender o que se canta. "Ouvir música é falar com a alma" (BRAGATTO, 2012, p. 14). A música, portanto, é um investimento completo: ajuda a ler, melhora a memória e, de quebra, transforma o indivíduo em um ser mais confiante e crítico.

Diante disso, a EJAI tem um problema recorrente: a evasão. Porém, essa evasão não ocorre por falta de vontade ou preguiça dos alunos, mas sim pelo cansaço. A maioria dos estudantes deste programa precisa trabalhar, fazer os afazeres de casa e cuidar de seus problemas do dia a dia. Com isso, se a aula for apenas mais uma obrigação cansativa, ele desiste. É uma questão de custo-benefício. É aqui que a música deixa de ser um "recurso legal" e se torna uma política de permanência. A música é, em essência, uma ferramenta para combater esse problema e provar ao aluno que seu esforço será recompensado com uma experiência de aprendizado rica e que cada aula valerá a pena!

Segundo Sekeff, "a música se relaciona sempre com o homem, pois nasce de sua mente, fala de suas emoções e de sua gama perceptual" (SEKEFF, 2002, p. 19). Diante dessa fala, Sekeeff aponta o processo de criação e organização musical. Ela

vai além de sons e letras, sendo uma estruturação humana que tende a trabalhar também a capacidade cognitiva (na organização dos sons, ritmos e toda uma movimentação cerebral complexa).

Além disso, a música tem participação significativa quanto ao desenvolvimento do aluno ao ser usada como ferramenta de ensino durante o processo estudantil, podendo oferecer um espaço mais interativo, divertido e acolhedor, como disse Faria: "a música está presente na escola para dar vida ao ambiente escolar e favorecer a socialização dos alunos, além de despertar neles o senso de criação e recreação" (FARIA, 2001, p. 24). Dessa forma, demonstra-se a eficiência dessa metodologia e sua participação na educação.

Para que a música alcance seu potencial máximo, precisamos tirá-la da sombra. É necessário um investimento maciço em pesquisa, formação e reconhecimento oficial para que todos os alunos da EJAI tenham acesso a essa metodologia que transforma a vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise histórica da Educação de Jovens, adultos e idosos (EJAI) no Brasil atesta que a alfabetização é o pilar fundamental para a cidadania plena e a superação das desigualdades. Contudo, o persistente índice de analfabetismo reflete a crônica falta de continuidade nas políticas públicas, um desafio que exige a adoção de métodos que realmente engajem o indivíduo adulto e respeitem sua complexa realidade. Nesse contexto, este estudo destacou a música como uma metodologia pedagógica essencial e potente, capaz de quebrar o ciclo da formalidade e do desestímulo historicamente presente na EJAI.

A canção popular, ao dialogar diretamente com a vivência e a cultura do estudante, humaniza o processo, atuando como uma eficaz política de permanência. Ela transforma a sala de aula em um ambiente de acolhimento e validação, elevando a autoestima e a confiança do aluno. Em termos cognitivos e pedagógicos, a música se prova um catalisador de excelência. Ao integrar ritmo, melodia e análise de letras, ela facilita a consciência fonológica e a fixação do conteúdo, tornando o aprendizado da escrita mais rápido e significativo. Dessa forma, a música transcende o papel de mero instrumento de alfabetização para se consolidar como um instrumento de cidadania.

Assim, para que a EJAI cumpra seu papel transformador, é imperativo o compromisso político e social com a continuidade de políticas bem-estruturadas e, fundamentalmente, com a adoção de metodologias que reconheçam a dignidade e a trajetória do estudante adulto. A música, oferecendo o ritmo da aprendizagem significativa, é o caminho para que a educação se torne, de fato, a via para a autonomia, a crítica social e a transformação real da vida.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA IBGE DE NOTÍCIAS. **Indicadores educacionais avançam em 2024, mas atraso escolar aumenta.** Rio de Janeiro, 13 jun. 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agenciadenoticias/noticias/43699-indicadores-educacionais-avancam-em-2024-mas-atrasoescolaraumenta>. Acesso em: 29 set. 2025.

BRAGATTO, Rosangela Aparecida Marques de Moraes. **A importância da música no processo de alfabetização.** 2012. 43 f. Monografia (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2012.

CARVALHO, Marlene. **Alfabetização de jovens e adultos em espaços populares.** 1. Ed. São Paulo: Ática, 2010.

FARIA, Márcia Nunes. **A música, fator importante na aprendizagem.** Assis chateaubriand – Pr, 2001. 40f. Monografia (Especialização em Psicopedagogia).

LIMA, Diandra Tábara Nunes; JUNG, Hildegard Susana; SILVA, Louise de Quadros da. **O uso da música na alfabetização: desenvolvimento integral. Cadernos da Pedagogia.** São Luís, v. 13, n. 25, p. 36-48, jul./set. 2019. ISSN 1982-4440.

PENNA, Maura. **Música(s) e seu ensino.** 2. Ed. Ver. E ampl. Porto Alegre: Sulina, 2014.

ZAMPRONHA, Maria de Lourdes Sekeff. **Da música, seus usos e recursos.** São Paulo: Editora Unesp, 2002.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

FREIRE, Paulo. **Política e educação: ensaios.** 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2001.